

УДК 35.088.6

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТЕРІН ДАМУ

ШАХАРБЕК РАХМАН ҚУАНЫШҰЛЫ

Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының магистранты, Астана, Қазақстан

Аңдатпа. Қоғамдық басқарудың цифрлық трансформациясы мен әлеуметтік процестердің күрделенуі жағдайында мемлекеттік қызметшілердің кәсіби құзыреттерін дамыту ерекше маңызға ие болды. Осы мақаланың мақсаты – мемлекеттік қызметшілердің кәсіби құзыреттерін дамытудың қазіргі заманғы тәсілдерін зерттеп, халықаралық тәжірибені талдау және Қазақстан Республикасының кадрлық саясатын жетілдіру перспективаларын анықтау. Зерттеуде ғылыми әдебиетті талдау, халықаралық тәжірибені салыстырмалы талдау және Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін зерттеу әдістері қолданылды. Зерттеу нәтижелері азаматтық қызметтің тиімділігін арттыру азаматтық қызметкерлердің кәсіби, басқарушылық, цифрлық және этикалық құзыреттерін жүйелі түрде дамытуды мүмкін еместігін көрсетеді. Қорытындылай келе, кадрлық саясатта компетенттілікке негізделген тәсілді жетілдіру, үздіксіз кәсіби білім алу мүмкіндіктерін кеңейту және қазіргі заманғы кадрлық басқару технологияларын енгізу қажеттігі туындайды.

Кілт сөздер: мемлекеттік қызмет, кәсіби құзыреттер, мемлекеттік басқару, адам капиталы, компетенттілікке негізделген тәсіл, кадрлық саясат.

Қазіргі таңда мемлекеттік басқару экономиканың цифрлануымен, халықтың өсіп келе жатқан үміттерімен, мемлекеттік органдардың қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету қажеттілігімен және мемлекеттік қызметтерді жетілдірумен байланысты мүлде жаңа сын-қатерлерге тап болады. Осы контексте азаматтық қызметтің тиімділігі азаматтық қызметкерлердің кәсібилігінің деңгейімен барған сайын анықталады. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) сарапшыларының айтуынша, қазіргі заманғы мемлекеттік қызметшілер өздерінің кәсіби саласындағы мамандандырылған білімнен бөлек, стратегиялық ойлау, азаматтармен өзара әрекеттесу, желілік процестерді басқару және цифрлық ортада жұмыс істеу дағдыларына ие болуы тиіс [1]. ЭЫДҰ жоғары тиімді азаматтық қызметті қалыптастыру үшін кадрларды іріктеу, оқыту, бағалау және дамытуды қамтитын адам ресурстарын дамытудың кешенді тәсілі қажет екенін ерекше атап көрсетеді.

Осы зерттеудің өзектілігі сондай-ақ Қазақстанда қазіргі уақытта жүзеге асырылып жатқан мемлекеттік басқару реформаларына байланысты. 2024 жылғы шілдеде 2024–2029 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының азаматтық қызметін дамыту тұжырымдамасы бекітілді, онда азаматтық қызметті одан әрі кәсібилендіру, қызметке бағдарланған модельді дамыту және кадрлық процестерді жетілдіру көзделген [2]. Концепцияға сәйкес, азаматтық қызмет нәтижеге бағдарланған, азаматтардың қажеттіліктеріне және қызметкерлердің кәсіби стандарттарын үздіксіз жетілдіруге бағытталған болуы тиіс.

Академиялық әдебиетте кәсіби құзыреттерді дамыту мемлекеттік басқаруды модернизациялаудың негізгі факторларының бірі ретінде қарастырылады. Алайда көптеген зерттеулер құзыретке негізделген тәсілдің теориялық аспектілеріне немесе жеке ұлттық азаматтық қызмет модельдерін талдауға бағытталған. Осы тұрғыдан алғанда, халықаралық тәжірибе мен Қазақстандағы азаматтық қызметті дамытудың қазіргі үрдістерін біріктіретін кешенді зерттеу қажет.

Зерттеудің мақсаты - мемлекеттік қызметшілер арасында кәсіби құзыреттерді дамытудың қазіргі заманғы тәсілдерін талдау және Қазақстан Республикасының мемлекеттік секторындағы кадрлық басқару жүйесін жетілдіру бағыттарын анықтау.

Кәсіби құзыреттерді зерттеудің теориялық негіздері

«Компетенттілік» ұғымы ХХ ғасырдың екінші жартысында менеджмент ғылымында кеңінен қолданыла бастады. Р. Бояцис компетенттілікке негізделген тәсілді дамытуға елеулі үлес қосып, компетенттілікті кәсіби қызметте жоғары өнімділікті қамтамасыз ететін жеке қасиеттер жиынтығы ретінде анықтады [3]. Оның тұжырымдамасына сәйкес, қызметкердің тиімділігі тек білім деңгейіне ғана емес, сонымен қатар мінез-құлық сипаттамаларына, мотивацияға және бар білімді практикада қолдану қабілетіне де байланысты. Компетенттілік теориясы Л. және С. Спенсер еңбектерінде әрі қарай дамытылды, олар компетенттілікті жұмыс өнімділігіне тікелей әсер ететін тұрақты жеке қасиеттер жиынтығы ретінде қарастырды [4]. Авторлар компетенттіліктің негізгі құрамдас бөліктері ретінде білім, дағдылар, мотивация, құндылықтар және мінез-құлық сипаттамаларын анықтады. Қоғамдық басқаруда құзыреттілікке негізделген тәсіл ХХ ғасырдың соңында мемлекеттік органдардың тиімділігін арттыруға бағытталған мемлекеттік сектор реформалары аясында кеңінен таралды. S. Horton пікірінше, құзырет модельдерін енгізу мемлекеттік қызметкерлерді бағалаудың объективтілігін қамтамасыз етеді, кадрларды іріктеу сапасын жақсартады және қызметкерлердің кәсіби дамуына жағдай жасайды [5].

Қазіргі зерттеулер көрсеткендей, цифрландыру мен желілік басқару формаларының дамуының әсерінен мемлекеттік қызметшілердің кәсіби құзыреттерінің мазмұны айтарлықтай өзгеріп жатыр. Ал дәстүрлі модельдер негізінен әкімшілік және құқықтық білімге бағытталса, қазіргі тәсілдер аналитикалық қабілеттерді, цифрлық сауаттылықты, көшбасшылық қасиеттерді және бөлімдер аралық ынтымақтастық дағдыларын қамтиды [6]. ЭБДҰ азаматтық қызмет үшін қоғамдық құндылықты құру тұжырымдамасына негізделген арнайы құзыреттілік шеңберін әзірледі. Бұл шеңбер төрт негізгі құзыреттілік саласын анықтайды: қоғамдық саясатты әзірлеу, азаматтармен өзара әрекеттесу, мемлекеттік қызметті басқару және серіктестік желілерінде жұмыс істеу [1]. Қазіргі қоғамдық басқару жүйесінде цифрлық құзыреттер ерекше маңызға ие болуда. Электрондық үкіметті дамыту, жасанды интеллект технологиялары мен ірі деректерді талдау жағдайында мемлекеттік қызметшілер әкімшілік тапсырмаларды шешу үшін цифрлық құралдарды тиімді пайдалана білуі тиіс. OECD зерттеулері көрсеткендей, цифрлық трансформация тек техникалық дағдыларды ғана емес, сонымен қатар ұйымдық мәдениетті өзгертуді, инновациялық ойлауды дамытуды және жаңа жұмыс жағдайларына бейімделу қабілетін талап етеді.

Кәсіби және цифрлық дағдылармен қатар этикалық құзыреттер де аса маңызды рөл атқарады. Соңғы зерттеулер мемлекеттік институттарға деген қоғамдық сенімнің мемлекеттік қызметшілер арасындағы кәсіби этика деңгейімен тікелей байланысты екенін көрсетеді. Қазақстанда адалдық мәдениетін дамыту және мемлекеттік қызметшілердің есеп берушілігін арттыру мәселелері 2024–2029 жылдарға арналған мемлекеттік қызметті дамыту тұжырымдамасының негізгі бағыттары болып табылады [2].

Академиялық әдебиеттерді талдау негізінде мемлекеттік қызметшілерге арналған келесі негізгі құзырет топтарын анықтауға болады:

- кәсіби құзыреттер;
- менеджерлік құзыреттер;
- аналитикалық құзыреттер;
- цифрлық құзыреттер;
- коммуникациялық құзыреттер;
- көшбасшылық құзыреттер;

- этикалық құзыреттер.

Осы құзыреттер бірге мемлекеттік қызметкердің кәсібилігінің негізін құрап, сыртқы ортаның тез өзгеріп жатқан жағдайында мемлекеттік басқару функцияларын тиімді орындауға мүмкіндік берді.

Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби құзыреттерін дамытудағы халықаралық тәжірибе

Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, мемлекеттік сектор реформаларының табыстылығы көп жағдайда мемлекеттік қызмет кадрларының сапасына байланысты. Осы тұрғыдан алғанда, дамыған елдердің көпшілігі мемлекеттік қызметшілердің құзыреттерін дамытуды мемлекеттік басқару жүйесін жетілдірудің стратегиялық басымдылығы деп санайды [1]. Арнайы қызығушылық Ұлыбритания тәжірибесіне қатысты, онда «Civil Service Success Profiles» моделі қолданылады. Бұл жүйе дәстүрлі кадрларды бағалау модельдерін алмастырып, үміткерлердің кәсіби тәжірибесі, мінез-құлқы, қабілеттері мен күшті жақтарын жан-жақты талдауды қамтиды [7]. Модельдің негізгі мақсаты – жоғары белгісіздік пен тез өзгеріп отыратын сыртқы орта жағдайында тиімді жұмыс істей алатын кәсіби мамандарды іріктеу және дамыту. Канадада кәсіби құзыреттерді дамыту «Негізгі көшбасшылық құзыреттер шеңберіне» негізделген, оған стратегиялық ойлау, адамдарды басқару, қоғаммен байланыс және нәтижелерге қол жеткізу сияқты салалар кіреді [8]. Канадалық модельдің ерекшелігі – азаматтық қызметтің тиімділігінде көшбасшылықты негізгі фактор ретінде қарастыруы. Сингапур дәстүрлі түрде әлемдік қоғамдық басқару тиімділігі рейтингінде алдыңғы орындарда тұр. Сингапур моделінің табысы негізінен адам капиталын дамытуға басымдық беруімен байланысты. Мемлекеттік қызметшілер үнемі оқыту мен кәсіби даму бағдарламаларынан өтіп отырады, ал таланттарды басқару жүйесі жоғары әлеуетті қызметкерлерді мансаптарының ерте кезеңінде анықтауға мүмкіндік береді [9]. ЭЫДҰ елдерінде цифрлық дағдыларды дамытуға барған сайын көбірек көңіл бөлінуде. ЭЫДҰ зерттеулеріне сәйкес, мемлекеттік басқаруды цифрландыру деректерді өңдеу, жасанды интеллектіні қолдану, жобаларды басқару және ведомствоаралық ынтымақтастыққа қатысты жаңа дағдыларды дамытуды талап етеді [5].

1-кесте – мемлекеттік қызметшілердің құзыреттерін дамытуға арналған халықаралық модельдердің салыстырмалы талдауы

Ел/Ұйым	Негізгі құзыреттер	Модель ерекшеліктері
OECD	Стратегиялық ойлау, инновация, азаматтарға бағытталған тәсіл	Қоғамдық құндылықты құру
Ұлыбритания	Көшбасшылық, жылдам жеткізу, қарым-қатынас	Success Profiles Framework Сәттілік профильдерінің шеңбері
Канада	Стратегиялық ойлау, Құзырлану, Этика	Көшбасшылықты басқару моделі
Сингапур	Дарынды басқару, Сандық дағдылар	Үздіксіз оқу және таланттарды даярлау арнасы
Австралия	Ынтымақтастық, Инновация, Адалдық	Агенттіктер арасындағы ынтымақтастық

Халықаралық тәжірибені талдау көрсеткендей, қазіргі азаматтық қызмет модельдері ресми біліктілік талаптарына емес, азаматтық қызметшілердің өзгерістерге бейімделу, белгісіздік жағдайында шешім қабылдау және қоғамдық құндылық жасау қабілеттеріне көбірек мән береді.

Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметшілердің кәсіби құзыреттерін дамыту

Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет жүйесін ауқымды жаңғырту жүргізді. Негізгі кезеңдердің бірі – мемлекеттік қызметшілерді лауазымға лайықтылық

принципі, бәсекелі іріктеу және қызмет көрсету нәтижелерін бағалау принциптерін енгізу болды [10]. Адам ресурстарын дамыту қазіргі уақытта 2024–2029 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметін дамыту тұжырымдамасы аясында жүзеге асырылуда. Құжатта кадрларды басқару жүйесін жетілдіру, қызметкерлерді оқыту сапасын арттыру және заманауи кадрлық технологияларды енгізу көзделген [2]. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қоғамдық басқару академиясы мемлекеттік қызметшілердің құзыреттерін дамытуда маңызды рөл атқарады. Академия магистрлік және докторлық бағдарламаларды, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілерге арналған кәсіби даму және қайта даярлау курстарын жүзеге асырады. Негізгі назар басқарушылық, аналитикалық және көшбасшылық құзыреттерді дамытуға аударылады. Соңғы жылдары мемлекеттік басқарудың цифрлық трансформациясына ерекше назар аударылды. Электрондық үкіметті дамыту, платформалық шешімдерді енгізу және жасанды интеллект технологияларын пайдалану мемлекеттік қызметшілердің жаңа құзыреттерін қалыптастыруды талап етеді [11]. Жетістіктерге қарамастан, бірқатар зерттеушілер кейбір мәселелердің бар екенін атап көрсетеді. Оларға кейбір оқыту бағдарламаларының практикалық бағытталмауы, құзыреттілікті бағалау механизмдерін жетілдіру қажеттілігі және қазіргі заманғы сандық құралдарды кадрлық жұмысқа жеткіліксіз енгізу жатады [12].

2-кесте – Қазіргі заманғы мемлекеттік қызметкердің негізгі кәсіби құзыреттері

Құзыреттік түрі	Мазмұны	Мемлекеттік басқару үшін маңызы
Кәсіби	Заңнама мен салалық мәселелер бойынша білім	Шешімдердің заңдылығы мен сапасы
Басқарушылық	Жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау	Операциялық тиімділікті арттыру
Аналитикалық	Деректерді талдау, саясатты бағалау	Дәлелдерге негізделген шешім қабылдау
Цифрлық	АҚТ және цифрлық платформаларды пайдалану	Повышение качества услуг
Коммуникативтік	Азаматтар мен ұйымдармен өзара әрекеттесу	Қызмет көрсету сапасын арттыру
Этикалық	Парасаттылық пен есеп берушілік	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту
Көшбасшылық	Өзгерістерді басқару	Реформаларды жүзеге асыру

Зерттеу нәтижелерін талқылау

Жүргізілген талдау көрсеткендей, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби құзыреттерін дамыту мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттырудың негізгі алғышарттарының біріне айналуға сонымен бірге цифрландыру, жаһандану және әлеуметтік қатынастардың күрделенуінің әсерінен осы құзыреттердің сипаты айтарлықтай өзгеріске ұшырауда. Ал дәстүрлі мемлекеттік қызмет модельдері негізінен әкімшілік рәсімдер мен нормативтік талаптарға сәйкестікке бағытталса, қазіргі заманғы тәсілдер нақты қоғамдық нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған [1]. Бұл мемлекеттік қызметшілерден стратегиялық ойлау, ведомствоаралық ынтымақтастыққа қатысу және инновациялық іс-шараларды жүзеге асыру қабілетін талап етеді. Халықаралық тәжірибені салыстыру көрсеткендей, ең табысты мемлекеттік қызмет модельдері бірнеше ортақ сипаттамаға ие:

- үздіксіз кәсіби даму;
- кадрлық саясатта құзыретке негізделген тәсілді қолдану;

- көшбасшылық дағдыларын дамыту;
- кадрлық процестерді цифрландыру;
- азаматтардың қажеттіліктеріне басымдық беру.

Қазақстан үшін цифрлық және аналитикалық дағдыларды дамыту ерекше маңызды. Деректерге негізделген мемлекеттік басқару моделіне көшу қоғамдық саясатты әзірлеу және іске асыру кезінде заманауи деректерді талдау құралдарын пайдалануды қамтиды. Осы контексте мемлекеттік қызметшілерді кәсіби даярлау заңнаманы оқытумен ғана шектелмей, сонымен қатар стратегиялық басқару және деректермен жұмыс істеу дағдыларын дамытуға бағытталуы тиіс.

Қорытынды

Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби құзыреттерін дамыту - қазіргі жағдайда мемлекеттік басқару тиімділігін арттырудың негізгі шарты. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, құзыретке негізделген тәсіл көптеген дамыған елдерде кадрлық саясаттың негізіне айналуға бастады. Қазіргі мемлекеттік қызметкерлер кәсіби, басқарушылық, аналитикалық, цифрлық және этикалық құзыреттердің кең спектрін иеленуі тиіс екені анықталды. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, ең тиімді мемлекеттік қызмет жүйелері үздіксіз оқытуға, көшбасшылық әлеуетін дамытуға және қазіргі заманғы адам ресурстарын басқару технологияларын қолдануға бағытталған. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілердің кәсіби құзыреттерін дамытуға институционалдық негіз қалады. Сонымен бірге, азаматтық қызметті одан әрі жетілдіру практикаға бағытталған оқытуды кеңейтуді, құзыреттерді бағалаудың заманауи әдістерін енгізуді және цифрлық дағдыларды дамытуға баса назар аударуды талап етеді. Осы шараларды іске асыру елдің стратегиялық даму мақсаттарына табысты қол жеткізе алатын кәсіби, тиімді және азаматтарға бағдарланған мемлекеттік қызметті қалыптастыруға ықпал етеді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. OECD. *Skills for a High Performing Civil Service*. – Paris: OECD Publishing, 2017. – DOI: 10.1787/9789264280724-en.
2. Концепция развития государственной службы Республики Казахстан на 2024–2029 годы. Указ Президента Республики Казахстан №602 от 17 июля 2024 года.
3. Boyatzis R.E. *The Competent Manager: A Model for Effective Performance*. – New York: John Wiley & Sons, 1982.
4. Spencer L.M., Spencer S.M. *Competence at Work: Models for Superior Performance*. – New York: John Wiley & Sons, 1993.
5. OECD. *Government at a Glance 2023*. – Paris: OECD Publishing, 2023.
6. Tangi L., Janssen M., Benedetti M. Digital Government Transformation and Public Sector Competencies // *Government Information Quarterly*. – 2023.
7. UK Government. *Civil Service Success Profiles Framework*. – London: Cabinet Office, 2023.
8. Government of Canada. *Key Leadership Competencies Profile*. – Ottawa, 2022.
9. Neo B.S., Chen G. *Dynamic Governance and Leadership in Singapore*. – Singapore: World Scientific Publishing, 2007.
10. Закон Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» от 23 ноября 2015 года №416-V ЗРК.
11. OECD. *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector*. – Paris: OECD Publishing, 2019.
12. Kosherbayeva A., Amirova A. An Examination of Civil Servants' Perceptions of Public Administration Reform in Kazakhstan // *Central European Journal of Public Policy*. – 2024.
13. Horton S. Introduction – the competency movement: its origins and impact on the public sector // *International Journal of Public Sector Management*. – 2000. – Vol. 13. – No. 4. – P. 306–318.
14. Perry J.L., Wise L.R. The Motivational Bases of Public Service // *Public Administration Review*. – 1990. – Vol. 50. – No. 3. – P. 367–373.
15. Kattel R., Mazzucato M. Mission-Oriented Innovation Policy and Dynamic Capabilities in the Public Sector // *Industrial and Corporate Change*. – 2022.